

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

BO'LAJAK PEDAGOG MUTAXASSISLARNING KASBIY TAYYORGARLIGINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH (BOSHLANG'ICH TA'LIM MISOLIDA)

Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Ijtimoiy himoya Milliy agentligining
Toshkent shahar boshqarma boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirishning bir qancha yo'llari keltirib o'tilgan. Asosan, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirishda integrativ yondashuvdan foydalanishga katta urg'u berilgan. Shuningdek, maqolada ta'lim muassasalarida integrativ yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarini olib borishning bir qancha afzalliklari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, integratsiya, integrativ yondashuv, o'quvchi, didaktik, kreativ, interaktiv, refleksiya.

Abstract: This article presents several ways to improve the professional training of future pedagogical specialists based on an integrative approach. Special emphasis is placed on using the integrative approach to enhance the professional training of primary school teachers. Additionally, the article highlights several advantages of conducting educational sessions in academic institutions based on an integrative approach.

Key words: pedagogue, integration, integrative approach, student, didactics, creativity, interactivity, reflection.

Аннотация: В данной статье рассмотрены несколько путей совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов на основе интегративного подхода. Особое внимание уделяется использованию интегративного подхода для повышения профессиональной подготовки учителей начальных классов. Кроме того, в статье показаны несколько преимуществ проведения учебных занятий в образовательных учреждениях на основе интегративного подхода.

Ключевые слова: педагог, интеграция, интегративный подход, ученик, дидактика, креативность, интерактивность, рефлексия.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim sohasining rivojlanishi jamiyatning yuksalishi va global talablar bilan uzviy bog'liq. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim tizimi kelajak avlodni tayyorlashning asosiy poydevori sifatida eng muhim o'rin tutadi. Shu sababli, boshlang'ich ta'lim mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy va axloqiy jihatdan ham ahamiyatlidir. Bu jarayonni takomillashtirish uchun ta'lim jarayonida integrativ yondashuvni qo'llash zarurati tug'ilmoqda.

Integrativ yondashuv – bu bir nechta bilim sohasi, usuli va tamoyilining bir-biri bilan uzviy aloqada bo'lishini ta'minlaydigan tizimdir. Pedagogikada ushbu yondashuv o'quvchilarni barcha sohalarda keng qamrovli bilim bilan ta'minlashni nazarda tutadi. Shuningdek, ularning o'quv faoliyatida tengdoshlari, o'qituvchilari va jamiyat bilan samarali muloqotda bo'lishini ham ko'zda tutadi. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim mutaxassisining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish, uning pedagogik tafakkuri, ijodkorligi va o'qituvchilik faoliyatida innovatsion yondashuvlarni qo'llashiga zamin yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bir qator o'zbek olimlari integrativ yondashuv orqali ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borgan. Ularning asarlari pedagogika, boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim va umumiy ta'lim

sohalarida integratsiya va innovatsiyalarni amalga oshirishga qaratilgan. Quyida ushbu sohada faoliyat olib borgan ba'zi olimlarning nomlari va ilmiy ishlari keltirilgan:

Abdullayev Azamjon Akbarovich – pedagogika fanlari nomzodi. U integrativ ta'lim metodlari, didaktik o'yinlar va ta'lim tizimidagi innovatsion yondashuvlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan pedagogika metodlarini qo'llashga alohida e'tibor qaratgan.

Shodiyeva Nigora Yunusovna – O'zbekistonning yetakchi pedagoglaridan biri bo'lib, ta'lim tizimidagi integrativ yondashuvlar va didaktik o'yinlarni qo'llash masalalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan. Shuningdek, boshlang'ich ta'lim metodikasi va pedagogik texnologiyalarni o'rganishga katta hissa qo'shgan.

Nodira Tursunova – ta'lim metodikasi va pedagogik texnologiyalarni integrativ yondashuv asosida rivojlantirishga bag'ishlangan ilmiy ishlari bilan tanilgan. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'limda innovatsion usullarni tadqiq qilishga alohida e'tibor qaratgan.

Ismoilova Gulbahor – ta'lim jarayonida integrativ yondashuvni qo'llash, didaktik o'yinlar va pedagogik metodlarni o'zaro bog'lash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Uning ishlari boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan integratsiyalashgan metodlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Ubaydullayeva Oydinaxon – boshlang'ich ta'limdagi pedagogik texnologiyalar va integrativ yondashuvlar bo'yicha ko'plab ilmiy maqolalar va tadqiqotlar yozgan. U o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishda integrativ metodlarni qo'llashga alohida e'tibor qaratgan.

G'ulomov Azizbek – maktabgacha va boshlang'ich ta'limda integrativ pedagogik yondashuvni qo'llashni o'rganib, didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning intellektual rivojlanishini oshirishga qaratilgan ilmiy ishlari mavjud.

Eshonqulova Saodat – boshlang'ich va maktabgacha ta'limda integrativ pedagogik metodlarni qo'llash hamda ularning samaradorligini baholash bo'yicha izlanishlar olib borgan olim.

Ushbu olimlarning ilmiy izlanishlari O'zbekiston ta'lim tizimida integrativ yondashuvni keng qo'llash, ta'lim metodlarini yangilash va o'quvchilarga yuqori sifatli ta'lim berish jarayonlariga muhim hissa qo'shmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich va maktabgacha ta'lim tizimida ushbu yondashuvni amaliyotga joriy etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Integrativ yondashuvning mohiyati shundaki, turli fanlar yoki sohalar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish orqali o'quvchilarni ko'proq o'zaro bog'liq bilimlarni o'zlashtirishga undashdir. Didaktik o'yinlar bu jarayonda juda qulay vosita bo'lib, o'quvchilarga interaktiv va qiziqarli o'qitish usulini taqdim etadi. Didaktik o'yinlar orqali o'quvchilar quyidagi jihatlarida rivojlanishi mumkin:

Kross-didaktika: Integrativ yondashuvni qo'llash orqali o'yinlar bir nechta fanlarni o'zaro bog'laydi. Masalan, matematika, til, tabiiy fanlar yoki san'at o'rtasidagi aloqalarni shakllantirish mumkin. Bu o'yinlar o'quvchilarga biror masalani turli nuqtai nazardan ko'rib chiqishga yordam beradi.

Kooperatsiya va jamoaviy ishlash: O'yinlar ko'pincha jamoaviy faoliyatni talab qiladi, bu esa o'quvchilarda guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

Yaratuvchanlik va innovatsion fikrlash: Didaktik o'yinlar orqali o'quvchilar o'z yaratuvchanligini namoyon etishlari mumkin. Masalan, ularga real hayotdagi masalalar va muammolarni taqdim etib, ularni hal qilishda innovatsion yondashuvlarni izlashga undash mumkin.

Muloqot va til o'rganish: O'yinlar til va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda ham samarali vosita bo'lishi mumkin. Masalan, o'quvchilar turli mavzularda suhbatlashish, yangi so'zlarni o'rganish yoki grammatik qoidalarni amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Motivatsiya va qiziqish: O'yinlar o'quvchilarni motivatsiya qilish uchun juda yaxshi vosita hisoblanadi. Ular nafaqat o'rganish jarayonini qiziqarli qiladi, balki o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ham ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich ta'lim tizimi bolaning tafakkurini shakllantirishda, uning psixologik va ma'naviy-axloqiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, boshlang'ich ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda integrativ yondashuvning qo'llanilishi o'quv jarayonini nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham samarali qiladi. Bunda bir nechta asosiy tamoyillarni hisobga olish zarur: pedagogik, psixologik va didaktik bilimlarning uyg'unligi. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim mutaxassislari pedagogik bilimlar bilan birga, bolalarning psixologik rivojlanishini ham chuqur o'rganishlari kerak. Shu orqali ularning individual xususiyatlariga mos ravishda ta'lim usullarini tanlash va innovatsion texnologiyalarni qo'llash imkoniyati oshadi. Kreativ fikrlash va ijodiy yondashuv. Integrativ yondashuv

o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifoda etish, muammolarni yangi usullar bilan hal qilish imkonini beradi. Boshlang'ich ta'lim mutaxassisi o'quv jarayonini faqat bilim berish bilan cheklab qo'ymasdan, balki o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish orqali amalga oshirishi lozim. Interaktiv ta'lim metodlari. Boshlang'ich ta'lim mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligida integrativ yondashuvni qo'llash o'quvchilar bilan samarali muloqot, guruhda ishlash va muammolarni birgalikda hal qilish kabi interaktiv metodlarni rivojlantirishga olib keladi. Bu metodlar o'quvchilarning nafaqat bilimini, balki ijtimoiy ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini integratsiya qilish. Zamonaviy boshlang'ich ta'lim mutaxassislari o'z faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini samarali qo'llay olishlari lozim. Integrativ yondashuv bu jarayonni qo'llab-quvvatlashga, o'quvchilarga zamonaviy pedagogik vositalar yordamida ta'lim berishga imkon yaratadi.

Kasbiy tayyorgarlikda integrativ yondashuvni amalga oshirishning usullari. Boshlang'ich ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda integrativ yondashuvni amalga oshirishda quyidagi usullarni qo'llash mumkin: kross-distiplinar yondashuv. Pedagogika, psixologiya, didaktika va boshqa fanlar o'rtasida chambarchas bog'liqlikni ta'minlash. Bu pedagogning kasbiy tayyorgarligini birlashtirilgan, keng qamrovli va tizimli bilimlarga asoslash imkonini beradi. Amaliyot va nazariyaning uyg'unligi. Ta'lim jarayonida olingan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash orqali bo'lajak pedagog mutaxassislar o'z bilimlarini samarali qo'llashni o'rganadilar. Bu esa, o'z navbatida, ularning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlaydi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash. Bo'lajak pedagoglarni innovatsion metodlar, masalan, masofaviy ta'lim, interaktiv dasturlar va o'yin texnologiyalarini qo'llash orqali tayyorlash. Bu metodlar nafaqat bilimlarni samarali o'rgatadi, balki o'quvchilarning qiziqishini ham uyg'otadi. Pedagogik o'z-o'zini baholash va refleksiya. Bo'lajak pedagoglar o'z faoliyatini baholash va unga nisbatan refleksiya o'tkazish orqali o'z kasbiy qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Shunday qilib, integrativ yondashuv asosida didaktik o'yinlarni qo'llash nafaqat o'quvchilarning bilimini kengaytiradi, balki ularga qiziqarli va samarali ta'lim olish imkoniyatini ham yaratadi. Bu usulni boshlang'ich ta'limda, maktabgacha ta'limda yoki hatto o'rta ta'limda qo'llash mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda integrativ yondashuvni joriy etish, o'qituvchilarning ko'p qirrali va samarali faoliyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu o'z navbatida boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Yuqorida boshlang'ich ta'lim mutaxassisligi misolida pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ahamiyati, integrativ yondashuvning ta'lim tizimidagi o'rni va uning samaradorligi tahlil qilindi hamda bir qancha usullar orqali ushbu yondashuvni samaraliroq qilish yo'llari ochib berildi. Umumiy qilib aytganda, integrativ yondashuv o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini birlashtirib, ularni hayotiy vaziyatlarga moslashtirishga yordam beradi, deb aytishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.0.2017 yildagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-3171590>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.09.2019 yildagi " Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 797-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-4526545?ONDATE2=05.04.2022&action=compare>
3. Milliy dastur: Pedagogik kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish (2021-yil).
4. Shishov, A. M. (2010). Pedagogik ta'limda integratsiya va innovatsion texnologiyalar. Toshkent.
5. Mirzoyeva, L. D. (2014). Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalar va metodlar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
6. Sharipova, G. X. (2016). Pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish va integrativ yondashuvlar. Toshkent.
7. Kurbanov, M. A. (2019). Pedagogik jarayonlar va integratsiya: metodik yondashuvlar. Toshkent.
8. Kozakov, E. S. (2014). Pedagogik tayyorgarlikda integratsiyaning ahamiyati. Moskva: Pedagogika nashriyoti.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.